

ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРНЕТ - ПЛАТФОРМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ

THE POSSIBILITIES OF INTERNET PLATFORMS FOR THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING OF SCHOOLCHILDREN IN GEOGRAPHY LESSONS

ИГНАТЬЕВА АЛИСА ЮРЬЕВНА,
магистрант,

Уральский государственный педагогический университет.

IGNATIEVA ALISA YURIEVNA,
master's student,
Ural State Pedagogical University.

Предметом исследования представленной статьи являются интернет - платформы дистанционного обучения на уроках географии. Исследования в статье проведены с помощью аналитических методов. Проблема, которая поставлена в данной статье, заключается в большом количестве как государственных, так и не государственных интернет-программ для дистанционного обучения по предмету география. В статье представлен анализ использования интернет - платформ по их популярности среди учителей географии. Так же представлены результаты опроса по объему знаний платформ «ЯКласс». В заключение статьи представлен вывод о полученном объеме знаний в программе «ЯКласс».

The subject of the research of the presented article is the Internet platforms of distance learning in geography lessons. The research in the article was carried out using analytical methods. The problem posed in this article is a large number of both state and non-state Internet programs for distance learning on the subject of Geography. The article presents an analysis of the use of Internet platforms by their popularity among geography teachers. The results of the survey on the amount of knowledge of the yAKlass platform are also presented. The conclusion of the article presents a conclusion about the amount of knowledge gained in the program «yAKlass».

Ключевые слова: *интернет-платформа, география, дистанционное обучение, объем знаний, технологии.*

Key words: *Internet platform, geography, distance learning, volume of knowledge, technology.*

Начиная с 2020 г. пандемия в связи с новой коронавирусной инфекцией заставила и научила работать преподавателей общеобразовательных школ в новых условиях. В связи с этим, в школах стали применять дистанционные технологии для обучения. Учителя географии вместе со всеми перешли на дистанционное обучение.

Дистанционное обучение предусматривает два режима взаимодействия педагога и ученика.

Первый режим «офлайн». Применяя данный режим, местонахождение и время педагога и ученика не важно, потому что организация урока осуществляется в отложенном режиме. Учитель сам создает урок, а ученик в свободное для него время проходит обучение.

Второй режим «онлайн». Этот режим предусматривает одновременное нахождение в автоматизированного рабочего места, как педагога, так и ученика[2, с.65].

Все дистанционные уроки, в том числе и уроки географии должны иметь составляющие, которые представим на рис. 1.

Министерство просвещения РФ организует поддержку дистанционного обучения. На сайте Министерства просвещения РФ представлено около 20 интернет - платформ, которые дают возможность для осуществления дистанционного обучения. Среди этих 20 платформ представлены две государственные платформы: «Российская электронная школа» и «Московская электронная школа». В период пандемии, когда все школы переходили на дистанционное обучение «Российская электронная школа», как образовательная площадка не справлялась[1]. Поэтому пришлось обратиться к частным образовательным платформам.

Рис. 1. Составляющие дистанционного урока по географии.

На рис. 2 представим популярность всех образовательных программ среди учителей географии. В опросе приняли участие 63 учителя географии Свердловской области из разных школ, лицеев, гимназий. Опрос был проведен через сервис «Google- формы» в период с 20 сентября 2021 г. по 25 сентября 2021 г. Учителям предложено было ответить на вопрос: «Какая из представленных ниже программ подходит для организации обучения школьников на уроках географии?».

Рис. 2. Популярность образовательных программ среди учителей географии.

В результате количественной обработки данных, наибольшей популярностью среди образовательных площадок у учителей географии считается система ЯКласс, ее выбрали 16 учителей; далее идет Российская электронная школа (РЭШ) – 13 учителей; Учи.ру – 8 учителей; Яндекс – 7 учителей; Ученик – 6; Московская электронная школа (МЭШ) - 5; Фоксфорд- 3; Физикон - 3; InternetUrok.ru – 1; Skyeng - 1.

Так как среди учителей географии наибольшей популярностью пользуется программа ЯКласс, то рассмотрим ее особенности.

В основе сервиса заложена технология Genexis. «ЯКласс» клонирует опыт заложенной технологии.

Последовательность работы технологии «ЯКласс» по предмету География представим на рис. 3.

Рис. 3. Последовательность работы технологии «ЯКласс» по предмету География.

Учителям, которые ответили, что применяют в процессе дистанционного обучения программу «ЯКласс» был задан вопрос по оценке выполняемого объема знаний. Оценка объема знаний так же была проведена и среди учеников 10 класса ГБОУ СО «СОШ№3», г. Верхотурье, Свердловской области и их родителей. Всего опрошенных было 40 человек: 20 человек родителей и 20 учеников. Объем знаний, оцененный учителями представим на рис. 4. Количество, в процентном отношении, рассчитано исходя из количества полученных ответов.

Рис. 4. Объем знаний, оцененный учителями в программе «ЯКласс».

По рис. 4 видно, что учителя оценили объем знаний в самый раз – 65%; много знаний – 15%; мало знаний – 11% и очень много знаний – 9%.

На рис. 5 представим объем знаний по оценке родителей.

Рис. 5. Объем знаний по предмету География в программе «ЯКласс» по оценке родителей учеников 10 класса.

В ходе анализа (рис. 5) видно, что родители оценили объем знаний в самый раз – 62%; много знаний – 21%; мало знаний – 6% и очень много знаний – 11%.

На рис. 6 представим результаты по объему знаний среди учеников 10 класса.

Рис. 6. Объем знаний по предмету География в программе «ЯКласс» по оценке учеников 10 класса.

По рис. 6 видно, что ученики оценили объем знаний в самый раз – 75%; много знаний – 11%; мало знаний – 5% и очень много знаний – 9%.

По результатам проведенного опроса, можно сделать вывод о том, что программа «ЯКласс» дает знания в необходимом объеме, это подтвердили учителя, родители учеников 10-го класса ГБОУ СО «СОШ№3» города Верхотурье, Свердловской области и сами обучающиеся 10-ых классов.

Таким образом, платформы для дистанционного обучения по предмету география дают необходимое количество знаний, инструментов и возможностей, для учителей, родителей и

самых обучающихся. Но они никогда не заменят образование в традиционной форме. Поэтому целесообразно применять эти формы обучения в совокупности друг с другом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гусев Д.А. Заметки о пользе дистанционного. <http://e-college.ru/elearning/analytics/a0004> (Дата обращения 12.11.2021 г.)
2. Ксенозова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. - М., Просвещение, 2020. 215 с.
3. Региональная система дистанционного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://e-learning.oblclit.ru/moodle24/course/view.php?id=455>. (Дата обращения 12.11.2021 г.)

© Игнатьева А.Ю., 2021.